

ELEKTRON SAVDO SIFATINI TA'MINLASH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA VA AMALIYOTLAR

Sheralixonov Nozimxon Baxodirxon o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927850>

Kirish

Elektron savdo — bu mahsulot va xizmatlarni internet orqali sotish va xarid qilish jarayoni. Bu jarayon, odatda, onlayn to'lovlar, buyurtmalarni boshqarish va yetkazib berish tizimlari orqali amalga oshiriladi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, global elektron tijorat bozori 2023-yilda \$6.3 trillionga yetgan.

Globalashuv jarayoni va raqamli transformatsiya elektron savdoni yanada tezkor va qulay qiladi. Raqamli platformalar orqali xalqaro savdo osonlashib, kompaniyalar va mijozlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (UNCTAD) ma'lumotiga ko'ra, elektron tijorat pandemiya davrida 25% ga o'sdi, bu raqamlar savdo sohasidagi raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishidan dalolat beradi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — elektron tijoratning sifatini ta'minlash bo'yicha xalqaro tajriba va amaliyotlarni o'rganish. Bu jarayonda xalqaro standartlar, innovatsion texnologiyalar va muvaffaqiyatli amaliyotlarni tahlil qilib, ularni milliy tajribaga qo'llash yo'llari aniqlanadi.

Elektron savdoni tartibga solish va sifatini ta'minlash uchun bir nechta xalqaro standartlar va me'yorlar mavjud. Ular global elektron tijoratni xavfsiz, ishonchli va barqaror qilishga qaratilgan.

Xalqaro tashkilotlar elektron tijoratning xavfsizligi va sifatini ta'minlash uchun qator standartlar va me'yornlarni ishlab chiqdi (1-rasm). Masalan, **ISO** (Xalqaro standartlashtirish tashkiloti) elektron savdo uchun **ISO/IEC 27001** kabi axborot xavfsizligi standartlarini taqdim etadi, bu esa mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishga xizmat qiladi. **Evropa Ittifoqi** o'zining **General Data Protection Regulation (GDPR)** qonuni orqali foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qiladi va elektron tijorat platformalariga qat'iy talablar qo'yadi. **BMT** esa **UNCITRAL** orqali davlatlarga elektron savdoni rivojlantirish uchun xalqaro huquqiy asoslarni joriy qilishni tavsiya qiladi. Ushbu standartlar elektron tijoratning global miqyosda xavfsiz va ishonchli bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Elektron tijorat platformalari xalqaro standartlarga rioya qilish orqali o'z xizmatlarining sifatini ta'minlaydi. ISO va boshqa tashkilotlar tomonidan beriladigan sertifikatlar, masalan, **ISO 9001 (Sifat boshqaruvi tizimi)** elektron tijorat kompaniyalariga xizmat va mahsulot sifati boshqaruvi ta'minlash imkonini beradi. Bu nafaqat mijozlar ishonchini oshiradi, balki xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

Xalqaro standartlarga rioya qilish, ayniqsa, axborot xavfsizligi, ma'lumotlarni himoya qilish va mijozlar tajribasini yaxshilash borasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, platformalarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

1-rasm. Elektron savdo sifatini ta'minlash bo'yicha xalqaro tashkilotlar va standartlar

Manba: muallif tomonidan tuzilgan

AQShda elektron tijorat sohasida sun'iy intellekt (AI) keng qo'llaniladi, ayniqsa mijozlarga shaxsiylashtirilgan takliflarni taqdim etishda. Amazon foydalanuvchilarning 35% mahsulot tavsiyalariga asoslanib xarid qiladi, bu esa savdo hajmini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, chatbot texnologiyasi mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini sezilarli darajada samarali qiladi. Chatbotlar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish samaradorligi 70% ga oshgani, xaridorlarni tezkor javoblar va shaxsiylashtirilgan takliflar bilan ta'minlash imkonini beradi.

Xitoyda elektron tijoratning sifatini oshirish uchun blokcheyn texnologiyasi keng joriy etilgan. Alibaba kompaniyasi 2022-yilda blokcheyn yordamida soxta mahsulotlarning 1.54 million partiyasini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Bu texnologiya ta'minot zanjiri xavfsizligini oshirish va mahsulotlarning kelib chiqishini aniq kuzatishga imkon beradi. Ayniqsa, xalqaro savdo uchun bu texnologiya ishonchni oshiradi va soxta mahsulotlarni oldini olishda samarali yechim bo'lmoqda.

Janubiy Koreya elektron tijoratda smart logistika tizimlarini va IoT (Internet of Things) texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ilg'or mamlakatlardan biridir. Bu tizimlar omborlar va yetkazib berish jarayonlarini avtomatlashtiradi, natijada yetkazib berish vaqti 30% ga qisqaradi. Sun'iy intellekt va IoT texnologiyalari mijozlarga buyurtmalarni tez va samarali yetkazib berish imkonini beradi, bu esa mijozlar qoniqishini oshiradi va elektron tijorat platformalarining raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Evropa Ittifoqi elektron tijorat platformalari uchun qat'iy ma'lumotlarni himoya qilish me'yorlarini joriy qilgan. GDPR qonuni joriy qilinganidan beri 2021-yilda 300 dan ortiq ma'lumotlar buzilishi holati aniqlandi va ushbu qonun asosida kompaniyalarga 10% gacha jarima solindi. Shu bilan birga, Evropa Ittifoqi kompaniyalari kiberxavfsizlik tizimlarini

kuchaytirishga katta e'tibor qaratmoqda, bu esa mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va platformalarning ishonchliligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

1-rasmdagi diagramma turli mamlakatlardagi mijozlarning shikoyatlari va qoniqish darajasini solishtiradi. Har bir mamlakat uchun mijozlar tajribasini sifat jihatidan ko'rsatuvchi ikki asosiy ko'rsatkich mavjud: qoniqish darajasi va shikoyatlar foizi. Ko'k ustunlar mijozlarning qoniqish darajasini, qizil ustunlar esa shikoyatlar darajasini aks ettiradi.

Diagrammaga ko'ra, Yaponiya eng yuqori qoniqish darajasiga ega bo'lgan mamlakatlardan biri bo'lib, mijozlarning 95% xizmatlardan qoniqqan. Bu yerda shikoyatlar darajasi atigi 5% ni tashkil qiladi, bu esa elektron tijorat sifatining juda yuqori ekanligini ko'rsatadi. Singapur va Germaniya ham yuqori qoniqish ko'rsatkichlariga ega — mos ravishda 93% va 94%, shikoyatlar esa juda past.

2-rasm. Mamlakatlar bo'yicha mijozlarning shikoyatlari va qoniqish darajasi

Manba: muallif tomonidan tuzilgan

O'zbekistonda mijozlarning qoniqish darajasi nisbatan pastroq — 80%, shikoyatlar esa 20% ni tashkil qilmoqda. Bu ko'rsatkich boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda elektron savdo xizmatlari sifatini oshirish zarurligini ko'rsatadi. Rossiya va Polshada qoniqish darajasi o'rtacha bo'lib, mos ravishda 85% va 86% ni tashkil etadi, ammo shikoyatlar darajasi biroz yuqoriroq — 15% va 14%.

Hindistonda mijozlarning qoniqish darajasi 82% bo'lib, shikoyatlar esa 18% ni tashkil qiladi. Bu mamlakatda shikoyatlar darajasi yuqori bo'lsa ham, qoniqish darajasi ham yetarlicha yaxshi. AQShda qoniqish darajasi 90% bo'lib, shikoyatlar esa atigi 10% ga teng, bu mamlakatning yuqori sifatli elektron tijorat xizmatlarini ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Diagramma orqali ko'rish mumkinki, qoniqish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda mijozlarning shikoyatlari darajasi past, bu esa elektron tijorat platformalari xizmat ko'rsatish sifatining mijozlar tajribasiga qanday ta'sir qilishini aniq ko'rsatadi.

Xulosa

Elektron savdo sifatini ta'minlash bo'yicha xalqaro tajriba va amaliyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sifatli xizmat ko'rsatish va mijozlar qoniqishini oshirish uchun ilg'or texnologiyalardan foydalanish, xalqaro standartlarga rioya qilish, va samarali xavfsizlik choralari muhim ahamiyatga ega. AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlar sun'iy intellekt, blokcheyn va IoT texnologiyalarini muvaffaqiyatli qo'llash orqali elektron savdo sifatini oshirib, mijozlarning ishonchini qozonmoqda. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlik bo'yicha qat'iy me'yorlar joriy etilishi elektron tijoratning ishonchliligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu tajribalar O'zbekiston uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, milliy elektron tijorat sohasida sifatni oshirish uchun xalqaro tajribalarni tatbiq etish zarurati mavjud.

Asosiy xulosalar:

1. **Elektron tijoratda sifatni ta'minlash** uchun texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt, blokcheyn va IoT texnologiyalari, katta ahamiyatga ega.
2. **Xalqaro standartlar** va me'yorlar (ISO, GDPR) elektron tijoratning xavfsizligi va ishonchliligini oshirishga yordam beradi.
3. **Mamlakatlar bo'yicha tajribalar** tahliliga ko'ra, yuqori sifatli xizmat ko'rsatadigan davlatlar (AQSh, Yaponiya, Singapur) mijozlar qoniqishini oshirish orqali raqobatda ustunlikka ega bo'lmoqda.
4. **Mijozlar qoniqishining yuqori darajasi** shikoyatlar foizining pastligi bilan bog'liq, bu esa xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashning bevosita ta'sirini ko'rsatadi.
5. **O'zbekiston uchun tavsiyalar:** xalqaro standartlar va texnologiyalarni joriy qilish orqali elektron tijorat sifatini yaxshilash va mijozlar qoniqishini oshirish zarur.

Bu xulosalar elektron tijorat sohasidagi xalqaro tajribani o'rganish va milliy amaliyotlarda qo'llash orqali sifatni oshirish bo'yicha muhim yo'nalishlarni belgilaydi.

References:

1. UNCTAD (2021). *Global E-Commerce Report: The Role of E-Commerce in Economic Recovery*. United Nations Conference on Trade and Development.
2. European Union (2018). *General Data Protection Regulation (GDPR): Protecting Personal Data and Privacy*. Official Journal of the European Union.
3. ISO (2021). *ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems*. International Organization for Standardization.
4. Alibaba Group (2022). *Blockchain in Supply Chain: Fighting Counterfeit Goods with Technology*. Alibaba Press Release.
5. Amazon (2021). *Artificial Intelligence in E-Commerce: Enhancing Customer Experience*. Amazon Whitepaper.
6. World Bank (2022). *Digital Economy and E-Commerce in Developing Countries*. World Bank Report.
7. PwC (2020). *Emerging Technologies in E-Commerce: IoT, AI, and Blockchain Applications*. PwC Technology Insight Series.

8. OECD (2021). *The Impact of Digitalisation on International Trade and E-Commerce*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
9. Kshetri, N. (2018). *Blockchain's Roles in Strengthening Cybersecurity and Protecting Privacy*. *Telecommunications Policy*, 42(4), 319-330.
10. Korean Ministry of Trade (2021). *Smart Logistics and AI in Korean E-Commerce: A Success Model*. Government of South Korea.

INNOVATIVE
ACADEMY